

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR-INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSI

Bahronova Shaxodat Baxshulloyevna

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

“Iqtisodiyot va menejment” kafedrası assistenti

bakhronovashakhodat@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalarni o‘rni va ahamiyati keng yoritib berilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanilgan holda innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha fikr va mulohazalar bildirilgan. Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish tendensiyalari ko‘rib chiqilib taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Hozirgi jamiyatda innovatsion iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari, innovatsion iqtisodiyotni shakllanishida raqamli texnologiyalarga bo‘lgan talab tahlil qilingan. Davlatimiz iqtisodiyoti va ijtimoiy hayotda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, va ularning afzallik va kamchiliklari tahlil qilingan. Tahlil asosida mavjud muammolarga yechim berilgan.

Kalit so‘zlar: Innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, Innovatsion iqtisodiyot, sun‘iy intellekt, tarmoq samaradorligi, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiyot tarmoqlari, xalqaro hamkorlik, institutsional iqtisodiyot.

KIRISH

Hozirgi kunlarda innovatsion iqtisodiyotning shakllanishida bir qancha ilg‘or texnologiyalar, shuningdek raqamli texnologiyalar ijtimoiy hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Shu munosabat bilan davlat va jamiyat farovonligini oshirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan eng muhim va ustuvor qonun va qarorlarni qabul qilindi va ularni amalga oshirish yuzasidan ma’sul shaxslar biriktirildi. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ–4699 son qarori qabul qilindi.

Yurtimizda raqamli texnologiyalar kirib bormagan tarmoq yoki soha deyarli qolmagan. Bo‘ladigan har bir iqtisodiy jarayonlarni raqamlashtirish orqali jamiyatimiz aholisining yashash sharoiti kundan-kunga yaxshilanib bormoqda. Zamonaviylashishning eng katta yutuqlaridan biri–iqtisodiyotning raqamlashtirilishidir. Raqamli iqtisodiyot va u bilan bog‘liq bo‘lgan bir qancha samarador texnologiyalar hayotimizga shiddat bilan kirib kelishi mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarni chuqur bilim va malaka, ko‘nikma hosil

qilishi hamda yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlangan ishlarni jadal davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko'tarish uchun xizmat qiladi.

O'zbekiston respublikasi Prezidenti Shavkat Miziyoyev ta'kidlaganlaridek, maqsadida "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'lidan borish va imkoniyatini beradi. Shunga asosan, Oliy Majlis Senati Qonunchilik palatasiga qilgan Murojaatnomasida "2020 yil – Ilm-ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili" deb e'lon qilindi. Buning zamirida chuqur ma'no va mazmun mujassamlashtirilgan, chunki, ilm-fan, ma'naviyat ma'rifatga tikilgan sarmoya buyuk kelajak uchun kiritilgan investitsiyadir [1, 2].

Raqamli texnologiyalarni kirib kelishi nafaqat iqtisodiyotimiz rivojiga balki, jamiyatning rivojlanishining asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda. Yashash sharoitining yaxshilanishiga insonlarning turmush tarzini o'zgarishiga sabab bo'ldi.

Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi, shuningdek, o'zaro muloqotni yanada tez va oson yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratdi. Natijada tarmoq resurslariga asoslangan, raqamli yoki elektron iqtisodiyot paydo bo'ldi.

Ushbu maqolani yozishdan maqsad innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda raqamli texnologiyalarni olib kirish, yangi tadbirkorlik subyektlarni vujudga keltirish orqali tizimning salohiyati va samaradorligini oshirishga ko'maklashish hisoblanadi. Sanoatda raqobatbardoshlik va mahsuldorlikni oshirish bosqichlarini tadqiq qilib, uning o'ziga xos xususiyatlarini asoslash, yuqori texnologiyali mahsulotlar ulushini oshirishni rag'batlantirish, ishlab chiqarishni ko'paytirish, ishlab chiqarishni eksport tarkibida ulushini oshirish, raqamli texnologiyalar va ilg'or boshqaruvni qo'llashni kengaytirishga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashdan iboratdir. Raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi davlat va jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari dinamikasini belgilab beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Raqamli iqtisodiyot tushunchasi ilk bor 1990-yillarda Yaponiya inqirozi davrida yapon professori tomonidan qo'llanilgan. 1995-yil Yevropada Don Tapskotning "Цифровая экономика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки" asari va 1995-yil Nikolas Negroponte (Masachusets, AQSh) ning tadqiqot ishida qo'llanilgan [3].

Innovatsiyalar bilan bog‘liq iqtisodiy jarayonlarni jadallashtirishning harakatlantiruvchi kuchi sifatida zamonaviy raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish xususiyatlari zamonaviy tadqiqotchilar, shu jumladan, O.V.Bartyuk, I.L.Kovalev, L.I.Ushvitskiy va boshka mualliflar ishlarida ko‘rib chiqilgan [4, 5].

G‘ofurova U.F., Xayitboyev B.X. “Tadbirkorlikni innovatsion faoliyat asosida rivojlantirishning yo‘llari” nomli ilmiy maqolada tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshishida innovatsion g_oyalar va yangiliklar yaratilishi hamda ularning amaliyotda qo_llanilishi keng yoritilgan. Shuningdek, mamlakatimizda faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yanada yaxshilashga to_sqinlik qiluvchi qator tizimli muammolar yoritilib ularga takliflar keltirilgan [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Mazkur muammoni tadqiqotining bir qator usullardan foydalanish asosida o‘rganilgan, jumladan, asosan xorijiy tajribalarni monografik tahlillar natijalarini monografik tadqiqot, analiz va sintez, tizimli tahlil kabi iqtisodiy usullar asosida o‘rganilib, rivojlangan mamlakatlar tajribasini mamlakatimizda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalangan holda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish bo‘yicha imkoniyatlarini ochib berishda ahamiyat kasb etgan.

NATIJARLAR

Raqamli texnologiyalar bir necha sabablarga ko‘ra innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi:

Raqamli vositalar jarayonlarni soddalashtiradi, xarajatlarni kamaytiradi va turli sohalarda samaradorlikni oshiradi. Avtomatlashtirish va ma'lumotlar tahlili korxonalariga operatsiyalarni optimallashtirish va ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Internet va raqamli platformalar axborot va bilimlarga misli ko‘rilmagan kirish imkonini beradi. Axborotning bunday demokratlashuvi ijodkorlikni rivojlantiradi va shaxslar va tashkilotlarga bir-biridan o'rganish imkonini berish orqali innovatsiyalarni rag'batlantiradi.

Raqamli texnologiyalar global aloqa va hamkorlikni osonlashtiradi. Korxonalar butun dunyo bo‘ylab hamkorlar va mijozlar bilan bog‘lanib, bozor doirasini kengaytirib, transchegaraviy innovatsiyalarni rag‘batlantirishlari mumkin.

Raqamli iqtisodiyot obuna xizmatlari, elektron tijorat va almashish iqtisodlari kabi innovatsion biznes modellarini keltirib chiqardi. Ushbu modellar an'anaviy tarmoqlarni buzadi va tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Raqamli texnologiyalarning ishlab chiqarish korxonalarida joriy qilinishi katta ma'lumotlar tahlili korxonalariga katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va

tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu tushuncha tendentsiyalarni, mijozlarning xohish-istaklarini va yaxshilash sohasini aniqlash orqali innovatsiyalarni rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar mijozlarning shaxsiy o'zaro aloqalarini va xizmatlarni yaxshilashga imkon beradi. Bu sezgirlik nafaqat mijozlarning qoniqishini oshiribgina qolmay, balki kompaniyalarni doimiy ravishda innovatsiyalar qilishga undaydi.

Raqamli landshaft startaplar uchun kirish to'siqlarini kamaytiradi, mahsulot ishlab chiqish, marketing va sotishni osonlashtiradigan vositalar va platformalarga kirishni ta'minlaydi. Ushbu tarbiyaviy muhit innovatsiyalar madaniyatini rivojlantiradi.

Raqamli texnologiyalar umrbod ta'lim va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, ishchi kuchiga yangi muammolar va texnologiyalarga moslashish imkonini beradi. Innovatsiyalarni rivojlantirish uchun malakali ishchi kuchi zarur.

Raqamli yechimlar resurslardan foydalanishni optimallashtirish, chiqindilarni kamaytirish va energiyani oqilona boshqarish imkonini berish orqali barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni kuchaytirishi mumkin. Ushbu sohadagi innovatsiyalar yanada barqaror iqtisodiyotga hissa qo'shadi.

Hukumatlar siyosatni ishlab chiqish va boshqaruvni yaxshilash, shaffoflikni, fuqarolarning ishtirokini va davlat xizmatlarining umumiy samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar innovatsion iqtisodiyotning asosiy elementi bo'lib, samaradorlikni rag'batlantiradi, hamkorlikni rivojlantiradi va o'sish va rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi sanoat korxonalarining taxminan 25-30 foizi raqamlashtirishning qaysidir shakliga o'tgan. Bu ishlab chiqarish jarayonlari, boshqaruv tizimlari va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun raqamli texnologiyalarni joriy qilishni o'z ichiga oladi. Hukumat samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun turli sektorlarda raqamli vositalarni kengroq integratsiyalashga qaratilgan ushbu foizni oshirish uchun raqamli transformatsiya tashabbuslarini faol ravishda ilgari surmoqda. Davomiy investitsiyalar va texnologiyalarni joriy etishni qo'llab-quvvatlash kelgusi yillarda sanoat korxonalarini o'rtasida raqamlashtirishning yanada o'sishiga yordam berishi kutilmoqda.

Quyidagi rasmda Navoiy viloyati hududida faoliyat olib borayotgan korxonalar va tashkilotlar tomonidan yangi (raqamli) texnologiyalardan foydalanish ko'lami ko'rsatib berilgan. Bu o'z navbatida innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga katta hissa qo'shadi.

Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar . Navoiy viloyati misolida (mlrd so'mda)

1-rasm. Asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar. Navoiy viloyati misolida.

Manba: Navoiy sttistika boshqarmasining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Ushbu jadvalda Navoiy viloyatining asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalarning o'sish sur'ati ko'rsatilgan (mlrd so'mda) bo'lib, 2016-2023 yillarni o'z ichiga qamrab olgan. Investitsiyalarni yillik o'sish sur'atini kuzatish orqali viloyatning iqtisodiy o'sish tendensiyasini tahlil qilishimiz mumkin. Bundan ko'rishimiz munkinki, 2016 yildan 2019 yilgacha o'sganligini ko'ramiz. Afsuski, 2020-2021 yillarda biroz pasayganligini ko'ramiz, bu orada karantin (pandemiya) tarqalgan vaqti to'g'ri kelgan. Bu esa o'z navbatida sohaga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmagan. 2023 yilga kelib bu ko'rsatkich oldingi yillarga nisbatan ancha ko'tarilganligini ya'ni (26398,6 mlrdga so'm)ga yetganini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rsatkich oxirgi yillarda raqamli texnologiyalarni hududimizda ancha taraqqiy etganligini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, innovatsion iqtisodiyotning samaradorlik ko'rsatkichlari ancha oshganligini aniqlaymiz.

MUHOKAMA

O'zbekiston raqamli texnologiyalarni o'zlashtirishda sezilarli yutuqlarga erishmoqda, bu Markaziy Osiyodagi kengroq tendentsiyani aks ettiradi. Mamlakatda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha bir qator yangiliklar va imkoniyatlar yaratib berilgan. Buning asosida mamlakat iqtisodiyotini

barqarorlashtirish hamda raqobarbardosh bo'lishga intilish. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda internetning kirib borishi barqaror o'sib bormoqda, aholining qariyb 80 foizi internetdan foydalanish imkoniyatiga ega. Ushbu o'sish hukumatning internet infratuzilmasini kengaytirish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tashabbuslari bilan ta'minlanadi. Aholining 90% dan ortig'i mobil qurilmalarga ega. Ko'pchilik internetga smartfonlar orqali kirishadi, bu esa raqamli aloqani yanada tezlashtirdi.

Hukumat elektron hukumat tashabbuslarini faol ravishda ilgari surmoqda, ko'plab xizmatlar raqamlashtirilgan. 2022 yilga kelib, davlat xizmatlarining qariyb 70 foizi onlayn rejimida mavjud bo'lib, fuqarolar va biznes uchun jarayonlarni soddalashtirdi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda va YaIMga sezilarli hissa qo'shmoqda. Hisob-kitoblarga ko'ra, raqamli iqtisodiyot 2025 yilga kelib milliy yalpi ichki mahsulotning 3 foizdan ortig'ini tashkil qilishi mumkin.

Yurtimizda ta'lim uchun raqamli platformalardan foydalanish, ayniqsa pandemiya davrida kengaydi. Masofaviy o'qitish vositalari va resurslari ta'lim muassasalariga integratsiya qilinmoqda.

Hukumatimiz tomonidan startaplar va texnologiya kompaniyalari uchun qulay muhit yaratish maqsadida IT sohasiga sarmoya kiritmoqda. Tashabbuslar qatoriga soliq imtiyozlari va texnoparklarni qo'llab-quvvatlashlarini misol qilishimiz mumkin.

Raqamli texnologiyalardan keng foydalanish va rivojlantirish orqali raqamli savodxonlik va ishchi kuchi o'rtasida ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan dasturlar iqtisodiy rivojlanish uchun raqamli malakali aholining muhimligini tan olgan holda amalga oshirilmoqda.

Yana shuni ta'kidlab o'tish lozimki, raqamli qabul qilish ortgan sari kiberxavfsizlikka e'tibor ham ortib bormoqda. Hukumat foydalanuvchilar va biznesni himoya qilish uchun kiberxavfsizlik choralari takomillashtirish ustida ishlamoqda.

Ushbu statistik ma'lumotlar O'zbekistonning raqamli texnologiyalarni qo'llashga sodiqligini va ularning mamlakat iqtisodiyoti va jamiyati uchun ega bo'lgan transformatsion salohiyatini ko'rsatadi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishga, butun iqtisodiy tizimning o'sishi va rivojlanishining haydovchisiga aylanishi mumkin. Buning sababi shundaki, raqamli iqtisodiyot moddiy tovar-pul ayirboshlashdan ba'zi afzalliklarga ega, masalan, tovarlarni yetkazib berish tezligi yoki deyarli bir lahzada xizmatlar ko'rsatish. Raqamli iqtisodiyotning yana bir afzalligi - ishlab chiqarish va tranzaksiyalarni amalga oshirishning arzonligidir.

Bugungi kunga kelib, elektron iqtisodiyot allaqachon sof iqtisodiy jarayonlar doirasidan tashqarida. Ijtimoiy jarayonlarga raqamlashtirish joriy etilmoqda, odamlarning muvaffaqiyatli hayoti tobora ko‘proq bunga bog‘liq, bundan tashqari, davlat tashkilotlari va tuzilmalari faoliyatiga raqamli texnologiyalar keng ko‘lamda joriy etilmoqda. O‘zbekistonda raqamlashtirishga qaratilgan sa’y-harakatlar anchagina ildamlamoqda. Shu bilan birga, tarmoqlarda raqobat juda qattiqligicha qolmoqda, shuning uchun biz bu bilan to‘xtab qololmaymiz, raqamli iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun davlat va biznesning birgalikdagi faoliyati zarur.

XULOSA

Xulosa oqilib shuni aytish joizki, insoniyat taraqqiyotining hozirgi davri va yaqin istiqbolida iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining sifat jihatdan rivojlanishi raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bilan bevosita bog‘liq bo‘lib bormoqda.

Mamlakatimiz taraqqiyotida quyidagilar muhim ahamiyat kasb etadi:

- Ijtimoiy hayot va raqamli infratuzilmani yaratish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish;
- Rivojlangan mamlakatlar darajasiga erishish uchun raqamli texnologiyalardan ya’ni, ularni qo‘llash bo‘yicha mavjud imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish;
- raqamli iqtisodiyot yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlash ko‘lamini kengaytirish va chuqur bilimga ega malakali dasturchilar va injener-texnik xodimlarni yetishtirish;
- raqamli iqtisodiyot sohasidagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlash.
- ilmiy bilimlar talab qiladigan mahsulotlar hajmini va aholining daromadlarini oshirib, byudjetning har xil tushumlarini ko‘paytirish;
- yangi turdagi ishlab chiqarish korxonalari va zamonaviy texnologiyalarni keng miqyosda jalb qilish.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish, samaradorlik, samaradorlik va yangi biznes modellarini rivojlantirishda markaziy rol o‘ynaydi. Ushbu texnologiyalar korxonalar, hukumatlar va shaxslar iqtisodiy o‘sishni rag‘batlantirish uchun yangi imkoniyatlardan foydalanishlari mumkin bo‘lgan dinamik muhitni yaratadi.

Raqamli texnologiyalar innovatsion iqtisodiyotning markazidir. Ular yangi biznes modellarini ishlab chiqadi, samaradorlikni oshiradi, hamkorlikni yaxshilaydi va korxonalarni bozor o‘zgarishlariga tezda javob berish uchun zarur vositalar bilan ta’minlaydi. Sun’iy intellekt (AI), bulutli hisoblash qurilmalari kabi texnologiyalarni integratsiyalash orqali iqtisodiyotni barqaror o‘sishni ta’minlashi, tadbirkorlikni rag‘batlantirishi va fuqarolarning umumiy hayot sifatini yaxshilashi mumkin. Shu nuqtai nazardan, hukumatlar, biznes va ta’lim muassasalari raqamli innovatsiyalarni

qo‘llab-quvvatlaydigan va ishchi kuchini raqamli kelajak imkoniyatlari va muammolariga tayyorlaydigan ekotizim yaratish uchun birgalikda ishlashi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasini «Ilm, ma‘rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi farmoni, 2020 yil 2 martdagi PF 5053-sonli Farmoni.

[2] O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 apreldagi “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ–4699 son qarori.

[3] Gulyamov, S.S. va b. (2019). Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. - T.: Iqtisod-Moliya. 396 b.

[4] Бартюк. О.В. Факторы инновационного экономического роста России [Электронный ресурс] // Интернет журнал «Науковедение». – 2014. – № 6.

[5] Ковалев.И.Л. Цифровая трансформация как катализатор инновационных процессов в экономике. Большая Евразия: Развитие безопасность, сотрудничество.– 2019. – № 2-1. – В. 374–380.

[6] G‘ofurova U.F., Xayitboyev B.X. “Tadbirkorlikni innovatsion faoliyat asosida rivojlantirishning yo‘llari” “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2019 йил 1 февраль.

[7] <http://https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/raqamli-iqtisodiyot>